

АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

УДК 61.76.01.09

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

SPORTS EVENTS OF LATE ANTIQUITY

Бай А.А., Лысенко Е.Г.

Bai A.A., Lysenko E.G.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация. В статье описаны основные особенности спортивной жизни римлян в позднеантичный период, прослежена связь между физической культурой и военной подготовкой, а также спортивной и религиозной идеологиями в III–V вв. Охарактеризованы наиболее значимые зрелищные мероприятия римлян, среди которых колесничные гонки, гладиаторские бои и травля животных. Передана тенденция снижения популярности игр с распространением христианства.

Abstract. Article describes the sports life main features of the Romans in the late Antique period, traces the connection between physical culture and military training, as well as sports and religious ideologies in the III–V centuries. The most significant spectacular events of the Romans, including chariot races, gladiatorial fights and animal baiting, are characterized, and the trend of decreasing popularity of games with the spread of Christianity is conveyed.

Ключевые слова: поздняя Античность, гладиатор, состязания, физическая культура, спорт, язычество, христианство.

Key words: late Antiquity, gladiator, competitions, physical culture, sports, paganism, Christianity.

Во II веке спортивная деятельность начинает утрачивать сакральное (мифологическое) значение, уступая место развлекательной функции, направленной на обеспечение зрителей острыми впечатлениями. Постепенно усиливается тенденция отрыва спортивных практик от языческих обрядов, однако процесс этот развивался медленно до распространения христианства.

Прежде чем перейти к зрелищным играм необходимо отметить значимость физической подготовки в военных достижениях римлян. В этом контексте спортивные упражнения стали использоваться в целях укрепления боевой готовности. Примером может служить «циканион» – усложненная форма верховой езды, получившая распространение начиная с V века при императоре Феодосии II. Суть игры заключалась в том, что участники должны были, соревнуясь между собой, направлять подброшенный вверх кожаный мяч к назначенной цели, используя для этого палочку. Циканион способствовал развитию ловкости и подвижности: *«Упражняющемуся в ней необходимо постоянно наклоняться и сгибаться, быстро делать круговые повороты на лошади, совершать все рода бега и производить столько различных движений, сколько случится сделать их шару»* [8].

Охота также считалась важной для военного дела, хотя доступна она была преимущественно представителям знатных сословий, а не простолюдинам. Дополнительную сложность при этом создавали горные и лесистые ландшафты. Уже в IV веке в Антиохии было известно следующее изречение: *«Кто ловок в охоте, тот пригоден и на войне. Охота хороший учитель войны»* [11].

Работы античных авторов свидетельствуют о популярности среди городского населения разнообразных форм единоборств. Особую опасность представлял кулачный бой, лишенный каких-либо ограничений: участники подвергались риску тяжелых увечий, таких как переломы черепа, кровотечения, потеря сознания, а порой и обезглавливание. Иоанн Златоуст писал: *«кто ведет кулачный бой, боится будущего»* [цит. по 13, с. 81].

Особое место среди праздников в поздней Античности занимали публичные игры ludī, имеющие религиозное значение и посвященные Юпитеру. Такие празднества могли длиться

как один день, так и несколько, включая в себя культовые обряды, общественные пиршества, скачки на лошадях и колесницах, легкоатлетические состязания, театральные представления, сцены с участием животных и гладиаторские поединки. Последнее значимое упоминание в источниках связано с шоу, устроенным в III веке императором Пробом: на арене была создана сцена, имитирующая лес для охоты. С приходом христианства *ludi* начали терять популярность, и уже в VI веке были прекращены [2].

На протяжении всего существования Рима ежегодно отмечались праздники *Consulia* (21 августа и 15 декабря) и *Equiria* (27 февраля и 13 марта), обязательной частью которых были скачки. Организация этих мероприятий находилась в ведении главной коллегии жрецов [9]. Вероятно, они имели ритуальный характер.

К моменту заката империи продолжительность зрелищных мероприятий достигала 175 дней в году, причем преобладали гладиаторские сражения [10]. Из этого числа 18 дней приходились на дни рождения императоров, остальные же посвящались победам над врагами: готами, сарматами, персами и другими.

Одним из наиболее любимых массовых развлечений у римлян были гонки колесниц. Длина беговой дорожки составляла примерно 700 метров. Пространство делилось на две половины с помощью «спицы», вокруг которой и проходили заезды. Победители покидали арену через Триумфальные ворота, тогда как тела раненых или погибших выносили через так называемые Ворота смерти и печали. Опасность травм была крайне высока: стремление максимально приблизиться к мете при завершении круга часто заканчивалось катастрофой, если 2 колесницы цеплялись колесами. Возницы, которые обвязывались вожжами для устойчивости, нередко оказывались выброшенными из колесницы и неслись лошадьми по песку арены. Большинство участников не доживало до 30 лет; многие умирали еще в возрасте 20 лет или даже раньше. Возницы почти всегда были рабами, а не свободными гражданами. Сами гонки продолжались целый день – до 48 заездов, каждый продолжительностью около 20 минут [14].

Другим зрелищем, не менее популярным среди римлян, были гладиаторские поединки. Изначально они носили погребальный характер, представляя собой своего рода жертву в память об умерших и в честь богов. Со временем смысл изменился – гладиаторские бои стали способом развлечь публику. В первые века гладиаторами становились по принуждению: это были военнопленные, преступники или рабы, но уже в позднеантичную эпоху гладиаторство стало добровольным: согласно закону, принятому Адрианом во II веке, нельзя было продать раба для выступления на арене без его согласия.

О предстоящих боях знали заранее: они активно обсуждались, развешивались афиши, а начиная с I века стали составляться специальные программы [14].

Гладиаторы подразделялись на разные категории – «фракийцы», «ретиарии», секуторы и другие, каждая со своими боевыми приемами, вооружением и традициями. Бои могли проходить как один на один, так и в составе групп.

Статус гладиатора подразумевал утрату гражданских прав и чести, даже если до этого человек был свободным. После смерти их хоронили отдельно от остальных. Обычно решались на такую участь по причине бедности, стремясь заработать – награда за победу могла быть весьма значительной. Иногда и знатные молодые люди сознательно подвергались смертельному риску ради острых ощущений [14].

Будущий гладиатор должен был пройти обучение в специализированной школе с жестким, однообразным режимом, в котором тренировки прерывались только едой и сном. Их обучали владению оружием, защитным приемам и маневренности. Затем посредством жеребьевки определялся противник, так что новичок мог оказаться в паре с опытным бойцом и погибнуть уже в первом поединке [14]. Обычно поединки длились не дольше 10–15 минут – тяжелое обмундирование, весившее около 20 кг, быстро вызывало усталость.

Мнение публики имело решающее значение в исходе боя. Если боец продемонстрировал храбрость и сноровку, зрители единогласно поднимали вверх большие пальцы, бросали платки и выкрикивали: «*Отпустить!*» В случае, если гладиатор проявил трусость или слабость, толпа опускала пальцы, восклицая: «*Добей его!*» Тогда победитель переворачивал поверженного лицом вниз и наносил смертельный удар в спину или затылок. Иногда гладиатор в отчаянии обращался к императору или консулу, находившимся в числе зрителей, и его судьба оказывалась в их руках. Но даже представители правящих кругов зачастую следовали настроению толпы, чтобы избежать недовольства.

Победителю вручались пальмовая ветвь и дорогой поднос с денежной наградой. Иногда, в редких случаях, гладиатор удостоивался «опоясания мечом» – получения деревянного меча, который символизировал освобождение и возможность в дальнейшем работать инструктором или судьей на арене [14].

Изредка случались благополучные исходы – гладиаторов «отпускали стоя», живыми. Это было возможно, если оба бойца показывали равный уровень мастерства. Такие сражения отличались зрелищностью, но оканчивались вничью.

Если гладиатор постоянно побеждал и демонстрировал доблесть, публика могла настаивать на его освобождении. Под давлением зрителей хозяева отпускали их домой. Однако в большинстве случаев исход поединка был фатален. Наиболее долгоживущим из известных гладиаторов стал мурмиллон Ульпий Феликс, умерший в 45 лет [14].

Во времена поздней Античности зрелищные мероприятия нередко устраивались спонтанно, чаще всего с целью отпраздновать положительное событие, преимущественно политического характера [3]. Так, состязания проводились по случаю победы над узурпатором Атталом в Западной Римской империи в 409–410 и в 414–415 годах – именно он стал виновником народного голода. Также поводом для организации массовых мероприятий могло послужить вступление на трон нового правителя, как это произошло в 457 году при восшествии на престол Льва I [13].

Период поздней античности ознаменовался быстрым распространением христианства, которое воспринимало зрелища крайне негативно. Христианские авторы предостерегали, что участие в соревнованиях и боях отдаляет человека от спасения и вечной жизни. Тем не менее, такие предостережения нередко игнорировались не только язычниками, но и умеренными христианами.

Иоанн Златоуст резко осуждал поклонников зрелищных представлений, отмечая, что во время состязаний зрители «впали в такое неистовство, что наполнили весь город непристойными шумом и криком, возбуждающим смех, лучше же сказать плач». За подобное поведение он угрожал лишить их права принимать Таинства: «... не впускаю внутрь этой ограды, не сделаю причастником таинств, не позволю ему прикоснуться к священной трапезе» [6].

В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт, которым уравнивал в правах различные религиозные конфессии, тем самым предоставив христианству официальный статус. Позднее началось притеснение язычества, выразившееся в запретах на обряды и жертвоприношения, закрытии храмов и прекращении спортивных празднеств [3]. Однако эти запреты касались главным образом кровавых форм развлечений [7].

В ходе борьбы с язычеством были ужесточены правила организации зрелищ. Так, в Кодексе Феодосия указано: «Мы также предупреждаем, чтобы никто не нарушал наш закон, запрещающий устраивать зрелища в воскресенье и смешивать священное почитание с завершенными торжествами» [1]. Более того, предпринимаются меры к утверждению христианских ценностей: в том же правовом документе сказано следующее: «В воскресенье, на Рождество и Богоявление Христово, Пасху и в день Пятидесятницы, пока одежда святого крещения свидетельствует о новом свете, никакие театральные или цирковые развлечения не должны проводиться в городах, чтобы все христиане могли посвятить себя богослужению» [1]. Спортивные и зрелищные мероприятия, некогда являвшиеся важной частью досуга римлян, постепенно вытеснялись христианскими праздниками.

Феодосий I, издавший в 393 году указ о запрете языческих культов, существенно снизил значение игр, хотя они все еще продолжали существовать. Даже в конце IV столетия практиковались выступления олимпийцев и гладиаторов. Гладиаторские школы были закрыты по распоряжению императора Гонория в 399 году после того, как разъяренная толпа убила монаха, пытавшегося остановить бой. В 404 году гладиаторские бои были официально запрещены, но фактически этот запрет строго соблюдался лишь в пределах самого Рима [3].

По наблюдению Д.Г. Кайла, зрелища с участием животных вызывали у верующих меньшее отторжение, благодаря чему сохранялись дольше, чем иные формы публичных развлечений. Однако по мере сокращения территории Римской империи, особенно в части африканских провинций, возникали трудности с доставкой зверей. Так, в конце IV – начале V века сенатор Симмах, организуя игры для своего сына, сталкивался с проблемами в поиске медведей, львов, антилоп и крокодилов, о чем он сам писал в своих письмах. Подобные зрелища продолжались вплоть до середины VI века. Крупные мероприятия включали в себя уничтожение до сотни животных за один день. Иногда на арену выходили специально обученные охотники в «профессиональном» снаряжении, чтобы обеспечить безопасность происходящего. Арену оформлялись таким образом, чтобы имитировать природные условия охоты: создавались лесные декорации, проводились погони (в том числе с использованием собак), животные сопротивлялись – все это делало действие похожим скорее на реальную охоту, чем на ритуал. Зачастую «добычу» делили между зрителями [3].

Завершение VI века совпало с окончательным крахом рабовладельческой системы, вследствие чего всякие зрелища, требовавшие крупных финансовых вложений, стали отменяться и запрещаться. Финансовый упадок затронул и спортивные мероприятия, которые христиане стремились полностью искоренить.

Панэллинские соревнования – Олимпийские, Истмийские, Пифийские и Немейские – еще несколько столетий назад пользовались широкой популярностью, но со временем стали переживать упадок. Последние годы Пифийских игр сопровождались чередой бедствий: нашествия варваров, македонян и римлян, разрушительные землетрясения и нарастающая бедность препятствовали их проведению.

В III веке, вместе с языческим пониманием спорта начало уменьшаться и значение Олимпийских игр. По мнению исследователей, уже в 267 году была прекращена регистрация победителей. Почти угасшие игры были официально отменены в 394 году Феодосием I, активно выступавшим против языческих традиций [5].

Общее разложение римского общества отразилось и на состоянии Истмийских игр. Усиление стремления к личной выгоде, любовь к легким удовольствиям, социальное неравенство и междоусобицы достигли такого уровня, что даже жреческое сословие оказалось не в силах контролировать ситуацию. Обесценивание ремесел, запущенность городских улиц и превращение активных участников игр в равнодушных наблюдателей стали признаками общего упадка. Окончательное прекращение Истмийских игр произошло в IV веке, после захвата Коринфа готами и вследствие усиленной христианизации, уничтожившей прежние языческие традиции. Последние упоминания об этих соревнованиях относятся ко времени правления Юлиана Отступника [4].

Немейские игры, согласно преданию основанные Гераклом, существовали с VI века до н.э. и, будучи тесно связаны с язычеством, также были упразднены в IV веке с утверждением христианской религии [12].

При этом нельзя утверждать, что физическая культура полностью исчезла. К примеру, императоры строили обширные термы – общественные бани, где обеспеченные римляне могли проводить длительное время. Там создавались условия не только для купания, но и для таких видов активности, как танцы, бег, борьба, для участия в подвижных и настольных играх [10].

Подводя итоги рассмотрению спортивной культуры Римской империи в Императорский период, совпадающий по времени с поздней античностью, можно заключить, что начиная с III века значимость спорта снижалась. На первый план вышла зрелищность, а сами мероприятия приобретали нередко кровавый характер: в Колизее, Великом Цирке и других массовых площадках регулярно проводились бои гладиаторов, охота на животных и гонки колесниц. Помимо моральной критики, подобные мероприятия осуждались и за их языческое происхождение, особенно на фоне усиления христианства. Именно поэтому при императорах Феодосии и Константине в V–VI веках большая часть таких представлений была официально запрещена и со временем исчезла – по крайней мере, в крупнейших центрах.

Источники и литература (References):

1. Codex Theodosianus. URL: <https://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/liber15.htm#5> (дата обращения: 14.12.2024).
2. Humphrey J. Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing. London: Batsford, 1986. 703 p.
3. Kyle Donald G. Sport and spectacle in the ancient world. John Wiley & Sons, 2014. 384 p.
4. Базунов Б.А. Кумиры стадионов Эллады. М.: Советский спорт, 2004. 372 с.
5. Бубка С.Н. Римский период в истории древнегреческих олимпийских игр // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2012. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rimskiy-period-v-istorii-drevnegrecheskih-olimpiyskih-igr> (дата обращения: 03.04.2025).
6. Иоанн Златоуст. Слово против зрелищ. URL: http://www.orthlib.ru/John_Chrysostom/zrel.html (дата обращения: 14.12.2024).
7. История Древнего Рима: учеб. для вузов по спец. «История» / под ред. В.И. Кузищина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. 383 с: ил.
8. Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/kratkoe-obozrenie-tsarstvovaniya-ioanna-i-manuila-komninov/ (дата обращения: 13.03.2025).
9. Кулаковский Ю.А. История Византии. Т. I: 395–518 годы. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Yulian_Kulakovskij/istorija-vizantii-tom-i-395-518-gody/1_1 (дата обращения: 21.03.2025).
10. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта: перевод с венгерского; под общ. ред. В. В. Столбова. М.: Радуга, 1982. 399 с. URL: <https://djvu.online/file/tRBml5PAJoWwh> (дата обращения: 06.04.2025).
11. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. URL: https://royallib.com/read/litavrin_gennadiy/kak_gili_vizantiytsi.html#0 (дата обращения: 22.03.2025).
12. Советская историческая энциклопедия. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1967. 534 с.
13. Хапаев, В.В., Глушич А.М. Физическая культура и спорт в Византийской империи. СПб.: Алетея, 2022. 280 с.
14. Шанин Ю.В. От эллинов до наших дней. М.: Физкультура и спорт, 1975. 143 с.